

LEKSIK SINONIMLARNING MA'NO XUSUSIYATLARI (ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATI MISOLIDA)

Ro'ziyeva Xurshida O'tkir qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13736507>

Annotatsiya. Mazkur maqolada leksik sinonimlarning alohidalik kasb etgan ma'no qirralari xususida so'z boradi, shuningdek, sinonimik qatorlarda dominantaning o'rni va ahamiyatiga e'tibor qaratilgan hamda Abdulla Oripov she'riyati misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sinonim, dominanta (bosh so'z), noto'liq sinonimiya, to'liq sinonimiya, sinonimik qator, emotsional bo'yoqdorlik, ikkinchi darajali ma'noviy o'xshashlik.

Sinonimlar ilmiy adabiyotlardagi ta'riflarda ularning yozilishi va talaffuzi har xil bo'lishi va bir turkumga mansub bo'lishi, ammo ma'nosi bir xil yoki yaqin bo'lgan so'zlar ekanligi aks etadi. Shuningdek, A. Hojiyevning "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati"¹ da sinonimlarga quyidagicha ta'rif beriladi: "Sinonimlar- talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil (umumiy) bo'lgan qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsional bo'yog'i, qo'llanilishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir. Ana shunday umumiy ma'no bilan o'zaro bog'lanuvchi so'zlar guruhi sinonimik qatorni hosil qiladi". O'zbek tilining akademik leksikologiyasi mualliflari ta'kidlaganlaridek: " Tilda har jihatdan bir-biriga teng bo'lgan, har jihatdan bir-birini qoplaydigan ikki yoki undan ortiq so'zning bo'lishiga ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj yo'q ekan, bunday xususiyatli so'zlar ham bo'lmaydi. Demak, tilda sinonimlarning borligining o'ziyoq o'zaro sinonim bo'lgan har bir so'z o'ziga xos qandaydir xususiyatga yoki xususiyatlarga egaligini ko'rsatadi"². Zero, tilimizda ma'nodosh so'zlarni qo'llash shunchaki dabdaba yoki jarangdorlik uchun emas, balki tilning chinakkam boyligidan unumli foydalanish desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Sinonimik qator a'zolarining yashovchanligini ta'minlagan omil asosiy ma'nodagi bir xillik emas, balki har bir a'zoning turli ma'no ottenkalari orqali ma'lum o'rinlarda yuzaga chiqadigan farqli jihatlari hisoblanadi. Ushbu maqolada Abdulla Oripov she'riyati misolida, ijodkor badiiy mahorati orqali namoyon bo'lgan leksik sinonimlarning o'zgacha ma'no qirralariga e'tibor qaratamiz. Ijodkor sinonimik qatorlarga mansub har bir sinonim (a'zo)ni shunday mahorat bilan qo'llaydiki, ularning alohidalik kasb etadigan ma'no bo'laklarini bir qarashda ko'rinmaydigan ohoriy parda ortida beradi.

Bunga misol tariqasida shoirning "Ayrilma" sarlavhali she'ridagi quyidagi satrlar e'tiborni tortadi:

Dunyoda topganing Vatandir tanho,

Senga xalqing o'zi suyanch avvalo.

Xoking shu **tuproqqa** bolg'usidir jo,

Ayrilib qolmagin tiriklay turib.

Ijodkor "xok" va "tuproq" sinonim birliklarini bir o'rinda keltirish orqali sinonimiya hodisasi mohiyatini yanada ravshanlashtiradi.

Urishtirguvchi tomon har qayda doim shaydir,

Chang soladi tap tortmay **e'tiqodga, iymonga.**

Oila rishtasin-ku maroq bilan uzgaydir,

¹ A.Hojiyev. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. - Toshkent. 1974.

² H.Ne'matov. R.Rasulov. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. Toshkent. O'qituvchi. 1995.

Hatto Vatan tuyg'usin olmoq bo'lar nishonga.

“Tomonlar” nomli she'ridan olingan yuqoridagi misralarda “e'tiqod” va “iymon” so'zlari sinonimik qatorni hosil qilganini ko'rish mumkin.

Odatda, sinonimik qatorlarni belgilashda dominantalar muhim sanaladi, shuningdek, qatordagi boshqa a'zolar bosh so'z atrofida jipslashadi. Dominant so'z boshqalaridan ko'ra ko'proq qo'llaniladi, uslubiy bo'yoqlardan xoli bo'ladi, hamma uslublarda birdek ishlatilaveradi. Masalan: osmon-ko'k-samo-falak-gardun, chiroy-husn-zeb-jilo kabi sinonimik qatorlar bunga misol bo'la oladi. Abdulla Oripov she'riyatiga sinonimiya masalasi yuzasidan nazar solganda, shoir ijodida dominantalarni qo'llash ustuvorlik kasb etmaydi, aksincha, boshqa a'zolarining imkoniyat (ma'no)laridan kengroq foydalanish o'rinlari ustunlik qiladi. Sinonimlarni bir o'rinda yonma-yon keltirish holatlari ko'pgina she'rlarda ritmik kompozitsiyani hosil qiladi.

Shoirning “Fazilat” sarlavhali she'rida sinonimik qatorlar imkoniyatlaridan nihoyatda keng foydalanilgan bo'lib, misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin:

Mansab-u shon-shuhrat, boylig-u dunyo

Halollik tufayli aziz, muborak.

Nainki zaminga, ko'kka ham hatto

Faqat fazilatli bandalar kerak.

1-misralardagi ajratib ko'rsatilgan leksemalarda noto'liq sinonimiya, yoki ikkinchi darajali ma'noviy o'xshashlik kuzatiladi.

Shoir she'rlarida ko'p uchrovchi va o'zining boy sinonimik qatoriga ega bo'lgan so'zlardan biri “yurak” so'zidir. Yurak- kishi his tuyg'ulari, kayfiyati, ruhiy kechinmalarining markazi sanaladi. Abdulla Oripov bu so'zning turli sinonimlaridan foydalangan holda ajoyib misralar yaratgan. Quyidagi she'rlarni kuzatsak:

Qora dengiz, Qora dengiz,

Yuragimda yara, dengiz.

Bitta o'zbek shoirining,

Ko'ngliga ham qara, dengiz.

Shundan **qalbim** pora, dengiz,

Qora dengiz, Qora dengiz.

“Qora dengiz” she'ridagi yurak, ko'ngil, qalb sinonimlaridan she'rning rang-barangligini ta'minlash, nozik ma'nolarini berish uchun foydalanilgan.

Ko'ksidan nomimni beshavqat, battar,

O'chirgani kabi oqbadan terak,

Bag'riga ismimni yozgan bo'lsa gar,

O'chirmadimikan birorta **yurak?**

Ushbu to'rtlikda yurak so'zining sinonimlari “ko'ksim”, “bag'ir” so'zlari keltirilgan bo'lib, she'r tarkibida bu kabi sinonim so'zlarning ketma-ket qo'llanishi misralarning jozibadorligini ta'minlashga xizmat qilgan.

Leksik sinonimlardan mahorat bilan foydalanish she'r tarkibida bir xillik, so'z takrorining oldini olish bilan birga ta'siri, bo'yoqdorligi, emotsiasini namoyon qiladi. “Mehr” she'ridan olingan quyidagi misralarda leksik sinonimlardan mahurat bilan foydalanilganiga guvoh bo'lish mumkin.

Yo'q axir ularning zarra gunohi,

Mudrar qalblarida **bardosh** va **sabot**.

Faqat mehrga zor ular nigohi,
Kutganlari esa **shafqat** va **najot**.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sinonimiya natijasida nozik ma'no qirralari anglashiladi, rang-barang uslubiy baholar va emotsional-ekspressiv ma'nolar ifodalanadi. Bir so'z bilan aytganda, sinonimlar so'zlovchi nutqining realligini taminlaydi, qolaversa, tinglovchiga fikrning aniq va tushunarli tarzda yetib borishiga xizmat qiladi.

References:

1. A.Hojiyev. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. - Toshkent. 1974.
2. H.Ne'matov. R.Rasulov. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. Toshkent. O'qituvchi. 1995.
3. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev va boshqalar. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". – Toshkent, 2009.
4. A. Oripov. Tanlangan asarlar. –Toshkent, 2019.